

MULTISPEKTR TASVIRLARDA PANSHARPENING USULLARI UCHUN LANSOSH INTERPOLYATSIYANI QO‘LLASH

¹O.R.Yusupov, ²E.Sh.Eshonqulov, ³M.S.Abduraxmonov

^{1,2,3}Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192364>

Sun'iy yo'ldoshlar kosmosga uchirilish boshlagandan hozirgi kungacha ular tomonidan to'plangan ma'lumotlar asosida turli masalalar yechilmoqda. Bu kabi ma'lumotlar inson faoliyatining turli amaliy masalalarini yechishda foydalanilmoqda. Jumladan, atrof-muhit monitoringi, havo massasi tahlili, sun'iy yo'ldosh aloqasi, navigatsiya tizimlari kabi masalalarda qo'llanilmoqda.

Sun'iy yo'ldoshlar tomonidan yuborilgan ma'lumotlar katta hajmli, turli formatlidir, bu esa ma'lumotlardan foydalanish uchun ularga ishlov berish zarurati paydo bo'ladi. Bunday ishlov berishda turli yondashuvlar taklif etilayotgan bo'lib, ulardan biri yuqori fazoviy o'lchamdagi multispektral tasvirlarni olish yondashuvlari hisoblanadi. Tasvirga olish qurilmalarining texnik cheklovlari mavjud bo'lganligi sababli, yuqori fazoviy o'lchamdagi multispektral tasvirlar yaratish muammosi paydo bo'ladi. Ya'ni, sun'iy yo'ldosh qurilmalaridan bir vaqtda spektral va fazoviy sifatga ega tasvirlarni olish muammosi hisoblanadi. Bu muammoni yechishda panxromatik kanal va multispektral kanal ma'lumotlari asosida spektral va fazoviy sifatga ega tasvirlarni yaratish masalasi kelib chiqadi [1,2]. Masalani yechish usullaridan biri pansharpening usuli hisoblanadi. Bu usulda ruxsatlilik darajasi past va o'lchami yuqori bo'lgan tasvir bilan ruxsatlilik darajasi yuqori, o'lchami kichik bo'lgan multispektral tasvirlarni ma'lum bir qoidalar asosida birlashtirish orqali hosil qilinadi. Panxromatik kanalning o'lchamlari multispektral kanalning o'lchamidan katta bo'ladi. Rangli tasvir multispektral kanallarni birlashtirish va panxromatik tasvirning o'lchamiga keltirish asosida hosil qilinadi. Yer yuzasidagi bir xil sohaning multispektral va panxromatik (PAN) kanallaridan olingan tasvirlarini birlashtirish pansharpening usullarining asosiy maqsadidir. Dastlabki pansharpening usullari fanga 1980-yillarda kiritilgan bo'lsa-da, ba'zi muammolar yechilishi to'liq bartaraf etilmagan. Ushbu muammolar sirasiga tasvir o'lchamini kattalashtirish (upsampling) natijasida ortiqcha ma'lumotlarning paydo bo'lishi, tasvir o'lchamini kichraytirish (downsampling) natijasida ma'lumotlarning yo'qotilishini keltirish mumkin [3]. Pansharpening usulida bu kabi muammolar sababli fazoviy va spektral ruxsatlilik darajasi past va o'lchami yuqori bo'lgan tasvir bilan ruxsatlilik darajasi yuqori, o'lchami kichik bo'lgan multispektral tasvirlarni hosil qilish murakkab masalaga aylanadi. Bu esa hisoblash resurslarining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda pansharpening yondashuvlarining mos bo'lgan va yuqori samarali usulini ishlab chiqish yoki takomillashtirishni taqozo etadi.

[4, 5] larda pansharpening yondashuvlari 4 guruhga ajratilgan bo'lib, ular komponentni o'zgartirishga asoslangan (Component Substitution – CS), ko'p ruxsatlilik tahliliga (Multiresolution Analysis - MRA) asoslangan, degradatsiya modeliga (Degradation model - DM) asoslangan, chuqur neyron tarmog'iga asoslangan (deep neural network – DNN) sinflardir.

Quyida CS sinfiga kiruvchi IHS (Intensity-Hue-Saturation) yondashuvini takomillashtirish uchun multispektral tasvir o'lchamini kattalashtirish bosqichida Lansosh interpolyatsiyani qo'llashni ko'rib chiqamiz.

IHS yondashuvini takomillashtirishda multispektral tasvir o'lchamini kattalashtirish bosqichida Lansosh interpolatsiyasini qo'llash. Analitik tasvirni raqamli tasvirga keltirish diskretizatsiya va kvantlash asosida amalga oshiriladi. Raqamli tasvir funktsiya sifatida ifodalanishida funktsiya argumentlari diskret to'plamga tegishli bo'ladi. Shu sababli, tasvirning sifati jihatidan sezilarli ma'lumotlar yoqotilishga olib kelmasdan, tasvirni boshqa o'lchamli tasvirga o'tkazish geometrik almashtirishlar jihatdan notrival masala hisoblanadi [6].

Ma'lumki, interpolatsiya bu signal yoki funktsiyani ma'lum bo'lgan diskret qiymatlari asosida signal yoki funktsiyani tiklash jarayoni. Interpolatsiyadan asosiy maqsad ixtiyoriy uzluksiz $x, y \in \mathbb{R}$ lar uchun tasvirning ikki o'lchovli $I(x, y)$ funktsiya qiymatining optimal bahosini olishdan iborat.

Amaliy jihatdan interpolatsiya asosida tiklangan tasvir funktsiyasi xalaqitlari kam bo'lgan, ko'proq tafsilotlarni saqlashi lozim. Bunday tasvir funktsiyalarini interpolatsiyalashni samarali amalga oshirish usullaridan biri Lansosh filtr interpolatsiyasi hisoblanadi. Lansosh filtr interpolatsiyasining bir o'lchamli funktsiyasi yadrosi quyidagicha ifodalanadi,

$$w(x) = \psi(x) \cdot \text{sinc}(x).$$

Bir o'lchamli maxsus oyna funktsiyasining umumiy ko'rinishidan kelib chiqqan holda Lansosh interpolatsiyasi yadrosi quyidagicha bo'ladi,

$$\psi_{Ln(x)} = \begin{cases} 1 & |x| = 0 \\ \frac{\sin\left(\frac{\pi x}{n}\right)}{\pi\left(\frac{x}{n}\right)} & 0 < |x| < n, \\ 0 & |x| \geq n \end{cases}$$

bu yerda $n \in \mathbb{N}$.

Agar $n = 3$ bo'lsa, umumiy maxsus oyna funktsiyasi quyidagicha bo'ladi,

$$\psi_{L3(x)} = \begin{cases} 1 & |x| = 0 \\ \frac{\sin\left(\frac{\pi x}{3}\right)}{\pi\left(\frac{x}{3}\right)} & 0 < |x| < 3. \\ 0 & |x| \geq 3 \end{cases}$$

Tasvirlarga Lansosh interpolatsiyasi o'rama amali asosida qo'llaniladi. Ikki o'lchovli funktsiya yadrosi o'rama amalida quyidagi xossaga ega [7]:

$$w_{Ln}(x, y) = w_{Ln}(x) \cdot w_{Ln}(y).$$

Ushbu xossa Lansosh ikki o'lchamli funktsiya yadrosini bir o'lchamli Lansosh funktsiya yadrolari orqali hisoblash imkoniyatini beradi.

Odatda amaliy jihatdan tasvirlarga Lansosh ikki o'lchamli yadrosining $n = 2$ va $n = 3$ bo'lgan holatlari qo'llaniladi. Berilgan $I(u, v)$ tasvirga $n = 2$ da Lansosh ikki o'lchamli yadrosini qo'llash ifodasi quyidagicha:

$$\begin{aligned}\hat{I}(x_0, y_0) &= \sum_{v=\lfloor y_0 \rfloor - 1}^{\lfloor y_0 \rfloor + 2} \left[\sum_{u=\lfloor x_0 \rfloor - 1}^{\lfloor x_0 \rfloor + 2} [I(u, v) \cdot W_{L2}(x_0 - u, y_0 - v)] \right] \\ &= \sum_{j=0}^3 \left[w_{L2}(y_0 - v_j) \cdot \sum_{i=0}^3 [I(u_i, v_j) \cdot w_{L2}(x_0 - u_i)] \right]\end{aligned}$$

bu yerda $u_i = \lfloor x_0 \rfloor - 1 + i$ va $v_j = \lfloor y_0 \rfloor - 1 + j$.

Berilgan $I(u, v)$ tasvirga $n = 3$ da esa Lansosh ikki o'lchamli yadrosini qo'llash ifodasi quyidagicha:

$$\begin{aligned}\hat{I}(x_0, y_0) &= \sum_{v=\lfloor y_0 \rfloor - 2}^{\lfloor y_0 \rfloor + 3} \left[\sum_{u=\lfloor x_0 \rfloor - 2}^{\lfloor x_0 \rfloor + 3} [I(u, v) \cdot W_{L3}(x_0 - u, y_0 - v)] \right] \\ &= \sum_{j=0}^5 \left[w_{L3}(y_0 - v_j) \cdot \sum_{i=0}^5 [I(u_i, v_j) \cdot w_{L3}(x_0 - u_i)] \right]\end{aligned}$$

bu yerda $u_i = \lfloor x_0 \rfloor - 2 + i$ va $v_j = \lfloor y_0 \rfloor - 2 + j$.

Keltirilgan ifodalar tasvir o'lchamini kattalashtirishda kam xalaqitlar asosida tasvirni tiklashni amalga oshiradi.

Xulosa. Pansharpening usullarida o'lchami kattalashtirilgan (upsamled) multispektral tasvir o'lchamini kattalashtirish bosqichida to'g'ri usulni qo'llash muhim. Agar usullar to'g'ri qo'llanilmasa, bu qismda ortiqcha ma'lumotlar paydo bo'lishi ko'payishi mumkin. Shu sababli ma'lumotlarning ortiqchaligini kamaytirish uchun tasvirning o'lchamini oshirishda Lansosh interpolatsiyasi taklif etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. В. Г. Коберниченко, Методы синтеза изображений на основе данных дистанционного зондирования Земли различного разрешения / В. Г. Коберниченко, В. А. Тренихин // Успехи современной радиоэлектроники. – 2007. – № 4. – С. 22–31.
2. G. Cliche, F. Bonn, P. Teillet, Integration of the SPOT panchromatic channel into its multispectral mode for image sharpness enhancement, Photogramm. Eng. Remote Sens. 51 (1985) 311–316.
3. Radjabov S. S., Yusupov O. R., Eshonqulov E. S. MASOFADAN ZONDLASH ASOSIDA OLINGAN TASVIRLARDA SUPERPIKSEL SEGMENTLASH YONDASHUVLARINI BAHOLASH MEZONLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 103-106.
4. C. S. Yilmaz, V. Yilmaz, O. Gungor, A theoretical and practical survey of image fusion methods for multispectral pansharpening, Information Fusion 79 (2022) 1–43
5. K. Zhang, F. Zhang, W. Wan, H. Yui, J. Sun, J. Del Ser, E. Elyan, A. Hussain, Panchromatic and multispectral image fusion for remote sensing and earth observation: Concepts, taxonomy, literature review, evaluation methodologies and challenges ahead, Information Fusion 93 (2023) 227-242
6. Parsania P. S. et al. A review: Image interpolation techniques for image scaling //International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering. – 2014. – T. 2. – №. 12. – С. 7409-7414.
7. Wilhelm Burger, Mark J. Burge, Principles of digital image processing: core algorithms, Springer-Verlag, London, 2009, ISBN: 978-1-84800-194-7, 327 pp.